

ЗНАЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Avezova Maxliyo Sultonnazar qizi

Urganch Davlat Universiteti Pedagogika fakulteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich

talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Maktabgacha ta'lim tashkilotlari, inklyuziv ta'lim-tarbiya berish va uni takomillashtirish haqida so'z yuritilgan.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос об эксклюзивном обучении дошкольных организаций и его совершенствовании.

Abstract: Education, upbringing, movement, improvement, development.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, ta'lim-tarbiya, imkoniyati cheklangan bolalar.

Ключевые слова: инклюзивное образование, образование, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Key words: inclusive education, education, children with disabilities.

Внимание к системе образования в нашей стране на уровне государственной политики направляется. К процессу образования в моей стране за прошедший период направлена на внедрение эффективных форм и методов обучения и воспитания масштабная организация эффективной системы дошкольного образования дела сделаны. Все аспекты детей

дошкольного возраста условия для интеллектуального, нравственного, эстетического и физического развития создать, увеличить охват детей качественным дошкольным образованием, он призван обеспечить возможности для его широкого использования. 29 апреля 2019 года «Узбекистан Концепция развития системы народного образования республики до 2030 года В соответствии с Постановлением об утверждении инклюзивного образования в Узбекистане развитие, обучение детей с особыми образовательными потребностями совершенствование системы и повышение качества предоставляемого им образования инклюзивное образование в системе народного образования в 2020-2025 годах разработана концепция развития. Инклюзивное образование – задача детей качественное образование для всех, независимо от способностей или статуса это представить.

В этом важность инклюзивного образования в системе дошкольного образования, заключается в том, что дети-инвалиды – это здоровые дети с раннего возраста дополнение к списку, гарантируя, что ребенок получает качественное образование, умственное и это развитие физических чувств и действий. **КАК ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЛИЯЕТ НА ЖИЗНЬ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ ЭТО ПОКАЗЫВАЕТ?**

- чувствовать своих сверстников, которые не похожи на себя и свою жизнь и потребности они делают;
- пробуждается чувство заботы о сверстниках.
- поддерживать их, стараться им помочь чувство человечности воспитывается;

- позитивное отношение к людям, нуждающимся в помощи, людям с ограниченными возможностями культивируется взаимное уважение;

- до школы, ориентированной на инклюзивное образование в нашей стране сейчас образовательные организации растут и совершенствуются день ото дня. **ЧТО О ДЕТЯХ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ?**

- позволяет открыть для себя собственные возможности;
- независимая мобильность благодаря возможности работать вместе имеет место;
- расширяется мировоззрение, увеличивается жизненный опыт;
- возрастает потребность и интерес к учебе;
- исчезают такие характеристики, как лежание и изоляция.

Суть принципа инклюзивного образования заключается в том, что учебная программа, программы и учебники к возможностям детей с особыми потребностями должен быть гибким. Потребности ребенка в специальном образовании различны что должно лечь в основу интеграционной деятельности. Известно, что в инклюзивном образовании дети с особыми образовательными потребностями – это все дети вместе с группами в соответствии с различными способностями для определенной цели. Если специальное образование преподается в рамках специальных и альтернативных образовательных программ, инклюзивное образование ориентировано на ребенка и адаптировано для всех он преподается на основе намеченной учебной программы. Родители в процессе инклюзивного образования работа с тоже важна. Следует отметить, что существует особая

необходимость родители имеют право на то, чтобы их дети были частью общества. Это необходимо объяснить, чтобы донести это убеждение до их сознания. 2020 год Президент, принятый в октябре, «имел особые образовательные потребности» меры по дальнейшему совершенствованию системы образования детей «Вкл» — яркий тому пример одна школа, расположенная в городах и районах города Ташкента и инклюзивное образование внедряется в дошкольных образовательных учреждениях.

Организация процесса инклюзивного образования в дошкольных образовательных организациях особое внимание следует уделять слабостям детей. В этом отношении именно педагог имеет право реализовать внутренний потенциал каждого ребенка выдвигается идея о том, что она должна быть обеспечена, и основывается на следующих принципах:

- каждый человек способен чувствовать и мыслить;
- каждый имеет право на общение и признание своего мнения;
- ценность человека с его способностями и достижениями не указан;
- все люди нужны друг другу;
- реальное образование осуществляется в рамках определенных взаимоотношений возможный;
- поддерживать всех людей и дружить со сверстниками чувствует потребность;
- невозможность достижения учениками положительных достижений а не работать, показывая, на что ты способен;
- рост детей, их развитие и в части поддержки активного участия в жизни дошкольной образовательной организации приобрести ценный

методологический опыт;

- организация дошкольного образования и потребности детей в малокомплектных группах необходимо обеспечить постоянную адаптацию.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Республика Узбекистан Президента Республики Узбекистан Концепция развития системы дошкольного образования до 2030 года решение об утверждении PQ-4312 13.10.2019
2. Кахарова Д.С. «Технология инклюзивного образования» учебно-методическое пособие. 2014
3. Олимов, К.Т., Узакова, Л. П. Тураева (2015). Новые возможности в Передаче дизайнов вышивки современных вышивальных швейных машин Джаноме Память Крафт. Молодой ученый (7), 187-189